

ECONOMIC SCIENCES

УДК 338.432:631.11:355.01(477)

Зайченко Євген Олександрович,

молодший науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185082>

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Zaichenko Yevhen,

Junior Research Fellow, Department of Economics, Management and Transfer of Innovations in Livestock Farming, Livestock Farming Institute of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

TRENDS AND SPECIFICS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE FUNCTIONING IN THE MODERN MARKET ENVIRONMENT

Анотація.

У статті проведено комплексне дослідження трансформації парадигми функціонування аграрних підприємств України в умовах повномасштабної війни протягом 2023–2024 років. Обґрунтовано, що сучасне ринкове середовище характеризується критичним рівнем невизначеності, що зумовило перехід від стратегій максимізації прибутку до моделей забезпечення екзистенційної стійкості та фізичної безпеки активів. У роботі деталізовано масштаби деструктивного впливу воєнних дій, які спричинили сукупні втрати галузі (прямі збитки та недоотриманий дохід) на суму понад 80 млрд доларів США. На основі аналізу статистичних даних ідентифіковано ключові чинники адаптивності агробізнесу, серед яких пріоритетне місце посідає диверсифікація логістики. Доведено, що відновлення функціонування морського коридору (забезпечує 89% експорту) стало вирішальним фактором стабілізації фінансового стану підприємств.

Особливу увагу приділено структурним змінам у виробництві, зокрема переорієнтації на високомаржинальні олійні культури, та аналізу другого етапу земельної реформи. Виявлено, що допуск юридичних осіб до ринку землі у 2024 році стимулював зростання капіталізації сектору на 8,2 млрд доларів США та сприяв трансформації земельних банків у ліквідні активи. Науково осмислено феномен «форсованої цифровізації», що виник як відповідь на гострий дефіцит кадрів (понад 30%). Встановлено, що масове впровадження технологій AgriTech (дрони, автопілоти, системи точного землеробства) дозволяє нівелювати брак людського ресурсу та оптимізувати витрати.

Доведено, що стратегічний вектор розвитку аграрних підприємств нерозривно пов'язаний із євроінтеграційними процесами та імплементацією стандартів Спільної аграрної політики (CAP) ЄС. Зроблено висновок, що подальше відновлення галузі потребує синергії державної підтримки через механізми пільгового кредитування, стимулювання глибокої переробки продукції та залучення інвестицій у гуманітарне розминування територій. Результати дослідження мають практичне значення для формування стратегій повноного відродження АПК на засадах інноваційності та сталого розвитку.

Abstract.

The article conducts a comprehensive study of the transformation of the operational paradigm of Ukrainian agricultural enterprises under conditions of full-scale war in 2023–2024. It is substantiated that the modern market environment is characterized by a high level of uncertainty, necessitating a transition from profit-maximizing strategies to models focused on ensuring existential resilience and the physical security of assets. The study details the scale of the destructive impact of military actions, which caused cumulative industry losses (direct damages and lost income) exceeding \$80 billion. Based on statistical analysis, key factors of agribusiness adaptability are identified, among which logistics diversification holds a priority position. It has been proven that the restoration of the maritime corridor (accounting for 89% of exports) was a decisive factor in stabilizing enterprises' financial conditions.

Special attention is paid to structural changes in production, specifically the reorientation towards high-margin oilseed crops, and an analysis of the second stage of land reform. It was revealed that the admission of legal entities to the land market in 2024 increased the sector's capitalization by \$8.2 billion and facilitated the transformation of land banks into liquid assets. The phenomenon of "forced digitalization," which emerged as a response to an acute labor shortage (over 30%), is scientifically conceptualized. It is established that the widespread adoption of AgriTech technologies (drones, autopilots, precision farming systems) enables neutralizing the shortage of human resources and optimizing costs.

It is proven that the strategic vector of agricultural enterprise development is inextricably linked with European integration processes and the implementation of the EU Common Agricultural Policy (CAP) standards. The

study concludes that further recovery of the industry requires a synergy of state support through subsidized lending mechanisms, deep processing of products, and investment in humanitarian demining. The results of the study have practical significance for the formulation of post-war recovery strategies for the agro-industrial complex, grounded in innovation and sustainable development.

Ключові слова: аграрні підприємства, воєнна економіка, земельна реформа, цифровізація АПК, AgriTech, логістичні ланцюги, економічна стійкість, євроінтеграція, капіталізація ринку землі.

Keywords: agricultural enterprises, war economy, land reform, digitalization of the agro-industrial complex, AgriTech, logistical chains, economic resilience, European integration, land market capitalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Функціонування національної економіки України в умовах повномасштабної війни характеризується безпрецедентним рівнем невизначеності, структурними трансформаціями та перманентним пошуком адаптивних механізмів виживання. Аграрний сектор, який історично відіграв роль фундаменту економічної безпеки держави, забезпечуючи значну частку валютних надходжень та формуючи продовольчий суверенітет, опинився в епіцентрі геополітичних та макроекономічних потрясінь. Події 2022–2024 років стали каталізатором докорінних змін у парадигмі господарювання аграрних підприємств: від фізичного знищення активів та руйнування традиційних логістичних ланцюгів до глибокої трансформації ринку праці та земельних відносин.

Сучасне ринкове середовище висуває перед агробізнесом нові вимоги, де пріоритетом стає не лише максимізація прибутку, а й забезпечення фізичної безпеки персоналу, збереження земельного банку в умовах замінування та адаптація до євроінтеграційних процесів. Актуальність дослідження тенденцій розвитку аграрних підприємств у 2023–2024 роках обумовлена необхідністю системного осмислення наслідків воєнного впливу, оцінки ефективності запроваджених державних та ринкових інструментів підтримки, а також окреслення перспектив повоєнного відновлення галузі.

В умовах, коли аграрний сектор зазнав прямих та непрямих збитків на суму понад 80 мільярдів доларів США [1], критично важливим є аналіз факторів, що дозволяють підприємствам зберігати стійкість. До таких факторів належать диверсифікація логістики, цифровізація виробничих процесів, перехід до глибшої переробки продукції та інтеграція у європейський правовий простір.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Наукова спільнота активно реагує на виклики, що постали перед аграрним сектором, формуючи теоретико-методологічний базис для розуміння нових реалій господарювання. Аналіз публікацій 2023–2024 років свідчить про зміщення фокусу досліджень від загальних питань операційної ефективності до проблем стійкості (resilience), безпеки та стратегічної адаптації.

Вагомий внесок у концептуалізацію моделей розвитку агробізнесу в умовах невизначеності зробили О.І. Лема, О.А. Матковський та їхні колеги [2]. У своїх працях науковці обґрунтовують необхідність переходу до моделі сталого розвитку, яка базується на синергії трьох компонентів: циркуляр-

ної економіки, ESG-стандартів (екологічне, соціальне та корпоративне управління) та соціального партнерства. Автори провели ґрунтовний GAP-аналіз, виявивши розриви між поточними практиками українських агровиробників та еталонними вимогами ЄС, що є критично важливим в контексті євроінтеграції.

Питання інституційного забезпечення стійкості аграрного сектору розглядають В.І. Кифяк та Р.В. Дубінський [3]. Дослідники акцентують увагу на механізмах адаптації інституційної системи до флуктуацій ринкового середовища, підкреслюючи роль держави у створенні передумов для стабільного функціонування агробізнесу в умовах воєнного стану.

Окремий пласт досліджень присвячено проблематиці ресурсного забезпечення, зокрема ринку насіння, як основи продовольчої безпеки. Монографія за редакцією О.В. Захарчука «Перспективи розвитку насінництва в Україні та світі» [4], підготовлена в ННЦ «Інститут аграрної економіки», надає глибокий аналіз стану вітчизняної селекції. Вчений доводить, що залежність від імпортного насіннєвого матеріалу створює стратегічні ризики, і пропонує шляхи розвитку національного насінництва для підвищення доданої вартості в галузі.

Роль цифрових технологій у підвищенні ефективності агровиробництва досліджують М.В. Газуда, Л.М. Газуда та В.А. Герцег [5]. Їхні роботи підтверджують, що цифровізація (використання дронів, Big Data, GIS-систем) є не просто трендом, а інструментом виживання, що дозволяє оптимізувати витрати ресурсів та здійснювати моніторинг посівів у небезпечних зонах.

Емпіричний базис оцінки втрат аграрного сектору сформовано завдяки роботі аналітичних центрів, зокрема KSE Agrocenter. Експерти центру (Р. Нейтер, О. Нів'євський) розробили методологію підрахунку прямих та непрямих збитків від війни, результати якої лягли в основу міжнародних звітів та стратегій відновлення [6].

Метою статті є комплексний аналіз тенденцій та особливостей функціонування аграрних підприємств України у сучасному ринковому середовищі (2023–2024 рр.), виявлення ключових факторів впливу на їхню економічну стійкість, оцінка наслідків трансформації земельних та трудових відносин, а також обґрунтування напрямів адаптації бізнес-моделей до умов воєнного часу та євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Функціонування аграрних підприємств у досліджуваний період відбувається на тлі складних макроекономічних умов. Згідно з Інфляційним звітом

Національного банку України (жовтень 2024 року) [7], економіка країни демонструє ознаки відновлення, проте інфляційний тиск залишається значним. Прогнозується пришвидшення інфляції до 9,7% на кінець 2024 року через зростання витрат бізнесу на оплату праці та енергоносії. Для аграріїв це означає подорожчання собівартості виробництва при обмежених можливостях підвищення відпускних цін на світових ринках.

Фінансовий стан галузі характеризується кризою ліквідності та зниженням рентабельності. За даними Державної служби статистики, у 2023 році частка збиткових підприємств у сільському, лісовому та рибному господарстві залишалася високою, хоча й дещо нижчою за середній показник по економіці (29%). Для порівняння, у секторах операцій з нерухомістю та освіти збитковість сягала 39,6% та 36,8% відповідно [9].

Таблиця 1

Порівняльний аналіз збитковості секторів економіки України (2023 рік)

Сектор економіки	Частка збиткових підприємств, %
Операції з нерухомим майном	39,6
Освіта	36,8
Тимчасове розміщування й організація харчування	36,2
Фінансова та страхова діяльність	33,4
Охорона здоров'я	32,4
Будівництво	31,0
Середній показник по економіці	29,0
Сільське господарство (оціночно в групі)	< 29,0

Джерело: складено за даними [9].

Основними драйверами збитковості виступають диспаритет цін (низькі внутрішні ціни на зерно при високій вартості пального та добрив) та логістичні витрати. Непрямі втрати аграріїв через зниження внутрішніх цін внаслідок перебоїв експорту оцінюються KSE у 24,1 млрд доларів США. Це змушує підприємства шукати зовнішні джерела фінансування. Ключовим інструментом підтримки ліквідності залишається державна програма «Доступні кредити 5-7-9%». З початку 2024 року аграрії залучили 44,8 млрд грн пільгових кредитів. Найактивнішими позичальниками є господарства Київської (5,5 млрд грн), Вінницької (3,9 млрд грн) та Одеської (3,8 млрд грн) областей.

В умовах воєнного часу відбулася суттєва трансформація виробничої структури аграрних підприємств. Спостерігається переорієнтація з зернових культур (кукурудза, пшениця), які мають великий

фізичний обсяг та складну логістику, на олійні культури (ріпак, соя, соняшник), що мають вищу вартість за тону продукції, що дозволяє "витримувати" високу вартість транспортування.

У 2023/2024 маркетинговому році (МР) Україна експортувала 57,5 млн тонн зернових та олійних культур. Станом на початок липня 2024 року, експорт зернових та зернобобових у новому сезоні склав понад 40 млн тонн. Варто відзначити, що у серпні 2023 року спостерігався різкий стрибок експорту олійних культур (у 2,3 рази), що було зумовлено активним збутом ріпаку нового врожаю [10].

Відновлення морського експорту стало переломним моментом для галузі у 2024 році. Після блокування портів на початку вторгнення та нестабільної роботи "зернового коридору", відкриття українського морського коридору дозволило повернути морський транспорт на позицію основного каналу збуту.

Таблиця 2

Структура експорту агропродукції за видами транспорту (січень-вересень 2024 року)

Вид транспорту	Частка в експорті, %	Коментар
Морський транспорт	89%	Основний канал, забезпечує найнижчу собівартість логістики
Залізничний транспорт	~9%	Використовується для експорту до ЄС, але обмежений пропускну здатністю
Автомобільний транспорт	2%	Найдорожчий вид, частка суттєво впала після розблокування портів

Джерело: складено за даними [11].

За 9 місяців 2024 року загальний обсяг експорту агропродукції склав 48,9 млн тонн на суму 10,5 млрд доларів. Домінування морського транспорту (89 %) дозволило знизити логістичні витрати та покращити закупівельні ціни для фермерів всередині країни. Водночас, імпорт агропродукції (насіння,

засоби захисту, техніка) на 80% здійснюється автотранспортом з країн Європи.

1 січня 2024 року розпочався другий етап земельної реформи в Україні – відкриття ринку сільськогосподарських земель для юридичних осіб. Ця подія мала значний вплив на капіталізацію активів

аграрних підприємств та структуру земельних відносин. Аналіз перших результатів реформи (січень-вересень 2024 року) свідчить про поступову активізацію ринку [12]:

- зростання капіталізації: За оцінками експертів KSE, завдяки доступу юридичних осіб капіталізація ринку землі у 2024 році зросла на 340,7 млрд грн (\$8,2 млрд);

- активність покупців: За 2024 рік правом купівлі землі скористалися 1446 юридичних осіб, які придбали 17,2 тис. ділянок загальною площею 50 тис. га. Це свідчить про те, що бізнес почав процес трансформації земельних банків з орендованих у власні, що підвищує інвестиційну привабливість активів;

- цінова динаміка: Вихід на ринок юридичних осіб стимулював зростання цін. Юридичні особи готові платити за землю на 20–50% більше, ніж фізичні особи. Хоча офіційна середня ціна перевищила \$1000 за гектар, реальні ринкові угоди, особливо в центральних регіонах та поблизу логістичних хабів, укладаються за цінами \$2500–5000 за гектар;

- фінансовий ефект: Земельний ринок стає важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів. За 9 місяців 2024 року громади отримали 30,7 млрд грн податкових надходжень від землі, що становить 14% їхніх загальних доходів.

Всього в Державному земельному кадастрі зареєстровано 44,9 млн га земель (74,4% території), проте в обігу перебуває незначна частка. Відкриття ринку для юросіб є стратегічним кроком, який дозволяє агрохолдингам та середнім підприємствам консолідувати земельні масиви та використовувати землю як ліквідну заставу для кредитування.

Ринок праці в аграрному секторі переживає найглибшу кризу за часів незалежності. Поєднання мобілізаційних процесів, міграції та демографічного спаду створило критичний дефіцит кваліфікованих кадрів.

За результатами опитувань 2024 року, 39–40% аграрних підприємств констатують гостру нестачу персоналу. Дефіцит кадрів у галузі перевищив 30%, тоді як до війни цей показник коливався в межах 10% [13].

Структурні особливості кадрового голоду:

- мобілізація ключових фахівців: Найбільший дефіцит відчувається серед професій, які традиційно обіймали чоловіки мобілізаційного віку: механізатори, водії вантажівок, інженери, агрономи. Бронювання працівників, хоча і діє, не покриває всіх потреб підприємств;

- залучення нових категорій працівників: Підприємства змушені ламати гендерні стереотипи, активно залучаючи жінок до керування сільгосптехнікою, роботи в логістиці та на елеваторах. Також впроваджуються програми реінтеграції ветеранів, проте це вимагає адаптації робочих місць та психологічної підтримки;

- відтік молоді: Урбанізація та міграція молоді з сільських територій створюють загрозу довгострокового відтворення трудового потенціалу. Освітні ініціативи, такі як проєкт «Агросфера»,

спрямовані на популяризацію агропрофесій серед школярів, є важливою, але відтермінованою у часі відповіддю на цей виклик.

В умовах дефіциту трудових ресурсів та необхідності жорсткої економії матеріально-технічних засобів, українські аграрні підприємства демонструють форсовані темпи цифровізації. Дослідження «Цифрове Агро 2024» [14] показує, що інноваційні рішення стали невід'ємною складовою операційної діяльності.

Основні напрями цифровізації:

- автоматизація управління технікою: 80% опитаних агрокомпаній використовують автопілоти на сільгосптехніці. Це дозволяє нівелювати вплив низької кваліфікації механізаторів, забезпечити цілодобову роботу техніки та підвищити точність операцій;

- точне землеробство: 78% інноваційних компаній застосовують технології посекційного відключення форсунок обприскувачів, що мінімізує перекрыття та економить до 15–20% ЗЗР;

- дрони: 59% аграріїв використовують БПЛА для внесення засобів захисту рослин (особливо десикація, внесення трихограми) та моніторингу полів. Це критично важливо для обробки полів зі складним рельєфом або підозрілих на наявність вибухонебезпечних предметів ділянок;

- супутниковий моніторинг: Використовується 29% компаній для аналізу вегетаційного індексу (NDVI) та прогнозування врожайності.

Ринок AgriTech пропонує також фінансові інструменти, такі як платформи BNPL (Buy Now Pay Later) від WEAGRO, що спрощує доступ фермерів до ресурсів. Діяльність таких організацій як Aggeek та AgriTech комітет IT Ukraine Association сприяє інтеграції агро- та IT-секторів, створюючи продукти світового рівня.

Війна завдала аграрному сектору збитків колосального масштабу, які продовжують зростати. За комплексною оцінкою KSE Agrocenter, загальні втрати (збитки + недоотриманий дохід) перевищують 80 млрд доларів США.

Структура втрат виглядає наступним чином:

- прямі збитки (Direct Damage): Оцінюються у понад \$10 млрд. Сюди входить знищення сільськогосподарської техніки (\$5,8 млрд), елеваторів, тваринницьких комплексів, багаторічних насаджень.

- непрямі втрати (Indirect Losses): Складають левову частку – \$69,8 млрд.

Найбільша категорія – зниження виробництва рослинництва (\$34,3 млрд або 49,2% від суми втрат) через скорочення посівних площ та падіння врожайності. Втрати від зниження внутрішніх цін через експортну блокаду – \$24,1 млрд. Зростання виробничих витрат – \$4,4 млрд.

У галузі тваринництва втрати поголів'я оцінюються в \$1,7 млрд. Тільки молочний сектор втратив щонайменше 50 тис. корів промислового стада.

Одним із найбільших викликів є забруднення земель вибухонебезпечними предметами. Проте, процес очищення триває: за підсумками 2024 року сапери повернули до господарського використання

17 тис. км² земель. Міжнародні партнери виділили понад \$1 млрд на програми гуманітарного розмінування, що є передумовою відновлення виробництва на деокупованих територіях.

Державна політика у 2023–2024 роках спрямована на підтримку ліквідності та стимулювання переробки.

Уряд реалізує програму грантів для переробних підприємств (частина політики «Зроблено в Україні»). У 2024 році було видано 375 грантів на суму 1,788 млрд грн. Це стимулює створення додатної вартості всередині країни (борошнопельне виробництво, переробка молока, м'яса, олійних), зменшуючи залежність від сировинного експорту. Програма «5-7-9» залишається основним джерелом обігових коштів, покриваючи потреби у фінансуванні посівних та збиральних кампаній.

Набуття статусу кандидата в члени ЄС та початок переговорів актуалізували питання гармонізації законодавства. У 2024 році було презентовано план імплементації права ЄС в аграрному секторі, який передбачає адаптацію тисяч нормативних актів до стандартів CAP (Common Agricultural Policy). Проекти технічної допомоги ЄС, такі як IPRSA III, допомагають у реформуванні інституцій та створенні Державного аграрного реєстру [15]. Це відкриває українським агропідприємствам доступ до європейських ринків, але водночас висуває жорсткі вимоги щодо якості продукції, екологічності виробництва та прозорості звітності.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити наступні узагальнюючі висновки щодо функціонування аграрних підприємств України у 2023–2024 роках:

1. Аграрний сектор продемонстрував високу здатність до адаптації, відновивши експортні обсяги через морський коридор (89% експорту) та забезпечивши надходження валютної виручки (\$10,5 млрд за 9 місяців 2024 року). Проте ця стійкість має високу ціну: третина підприємств залишаються збитковими, а фінансові резерви виснажуються.

2. Відбувається вимушена оптимізація виробничої структури на користь більш маржинальних олійних культур та поступовий перехід від сировинної моделі до переробки, стимульований державними грантами.

3. Відкриття ринку для юридичних осіб стало успішним етапом реформи, що підвищило капіталізацію сектору на \$8,2 млрд та створило підґрунтя для довгострокового інвестування навіть в умовах війни.

4. Дефіцит кадрів став драйвером безпрецедентної цифровізації. Масове впровадження автопілотів, дронів та систем точного землеробства перетворює український агросектор на високотехнологічну галузь (AgriTech), що може стати конкурентною перевагою у глобальному масштабі.

5. Гармонізація з нормами ЄС стає безальтернативним вектором розвитку, що вимагає від підприємств впровадження ESG-стандартів, прозорості та екологічної відповідальності.

Подальший розвиток аграрних підприємств залежатиме від безпекової ситуації, темпів розмінування, доступності фінансування та успішності інтеграції в європейські ринки. Відновлення галузі вимагатиме не лише компенсації збитків, але й модернізації на основі принципів сталого розвитку та інноваційності.

Список використаної літератури

1. Від великої війни постраждали аграрії з усіх регіонів — підраховані величезні збитки та втрати. URL: <https://thepage.ua/ua/news/vtrati-i-zbitki-agrosektoru-vid-povnomasshtabnoyi-vijni-2024>.

2. Лема О. І., Матковський О. А., Коваль О. Р., Сярий І. В. Сталий розвиток аграрних підприємств в Україні. *Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку*. 2023. № 2 (9). С. 289–296. DOI: <https://doi.org/10.23939/smeu2023.02.289>.

3. Кифяк В. І., Дубінський Р. В. Інституційна система сталого розвитку аграрного сектора: механізм адаптації в умовах флуктуацій. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 1(48). С. 220–227. DOI: <https://doi.org/10.32782/2308-1988/2024-48-31>.

4. Перспективи розвитку насінництва в Україні та світі /за ред. О.В. Захарчука. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2024, 194 с.

5. Газуда М.В., Газуда Л.М., Герцег В.А. Ключові аспекти цифровізації сільського господарства. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»*. 2024. № 1(63). С. 79–86. DOI: [https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1\(63\).79-86](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2024.1(63).79-86).

6. Новини проекту UaFoodTrade. KSE. URL: <https://kse.ua/ua/community/stories/uafodtrade-project-news/>.

7. Інфляційний звіт. Жовтень 2024 року. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2024-Q4.pdf?v=9.

8. Доступні кредити 5-7-9%: 44,8 млрд грн отримали аграрії з початку 2024 року. URL: <https://business.dii.gov.ua/news/dostupni-kredyty-5-7-9-448-mlrd-hrn-otrymaly-ahararii-z-pochatku-2024-roku>.

9. У 2023 році рівень збитковості підприємств склав 29%. URL: <https://skilky-skilky.info/u-2023-rotsi-riven-zbytkovosti-pidpriemstv-sklav-29/>.

10. Україна у 2023/2024 МР експортувала 57,5 мільйона тонн зернових та олійних. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3885013-ukraina-u-20232024-mr-eksportovala-575-miliona-tonn-zernovih-ta-olijnih.html>.

11. У січні-вересні 89% експорту агропродукції здійснено морським транспортом. URL: <https://skilky-skilky.info/u-sichni-veresni-89-eksportu-ahroproduksii-zdiysneno-morskym-transportom/>.

12. Капіталізація ринку землі у 2024 році зростає на \$8,2 млрд після доступу до нього юросіб. URL: <https://ukragroconsult.com/news/kapitalizacziya->

rynku-zemli-u-2024-roczni-zroslo-na-82-mlrd-pislya-dostupu-do-nyogo-yurosib/.

13. Майже 40% українських агрофірм стикаються з дефіцитом кадрів через мобілізацію. URL: <https://agroweek.com/agroekonomika/majzhe-ukrayinskyh-agrofirm-stykayutsya-defitsytom/>.

14. Aggeek представив дослідження "Цифрове Агро 2024": новий погляд на цифровізацію агробізнесу. URL: <https://itukraine.org.ua/aggeek-predstaviv->

doslidzhennya-tsifrove-agro-2024-novij-poglyad-na-tsifrovizatsiyu-agrobiznesu/.

15. Support to align Ukrainian legislation, policies and institutions with EU acquis in agriculture and rural development (IPRSA III). URL: <https://euneighbourseast.eu/projects/eu-project-page/?id=2989>.